

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

XII Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы науки и инноваций:
фундаментальные и прикладные исследования»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Министерство здравоохранения Московской области
- Российская академия наук
- ФГБОУ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНКИ) им. М.Ф. Владимирского», г. Москва
- ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» (РМАНПО), г. Москва
- ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр кардиологии им. академика Е.И. Чазова» МЗ Российской Федерации
- ФГБНУ «Российский научный центр хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского» г. Москва
- ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
- ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» (РНИМУ), г. Москва
- ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России
- ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
- Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России
- ФГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» ДЗМ, г. Москва
- ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Российской Федерации, г. Москва
- Центр синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков (ЦСССА) ФМБА России, г. Москва
- ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва
- ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь (ГВКГ) им. Н.Н. Бурденко», г. Москва
- ФГБНУ «Научный центр неврологии», г. Москва
- ФГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»
- ФГАУ НИИ Нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко МЗ Российской Федерации, г. Москва
- ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ России, г. Москва
- ГНЦ ИМБР РАН «Российский университет дружбы народов» (РУДН), г. Москва
- ГБУЗ ДКБ №9 им. Сперанского, г. Москва
- Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики (РАСФД)
- Российское общество холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМИНЭ)
- Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени оргкомитета XII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки и инноваций: фундаментальные и прикладные исследования», проходящей в рамках Научно-образовательного форума «Актуальные вопросы науки и инноваций: фундаментальные и прикладные исследования» сердечно рад приветствовать всех участников и гостей нашего ежегодного мероприятия! Форум в этом году пройдет на новой площадке, но традиционно остается широкой и многосторонней платформой обмена новейшими знаниями и накопленным опытом между специалистами медицинской диагностики, в том числе специалистами смежных специальностей. Кардиологи, терапевты, неврологи, гастроэнтерологи, пульмонологи вместе со специалистами функциональной диагностики совершенствуют методы лечения пациентов, внедряют новые диагностические технологии, что способствует качеству оказываемой помощи населению

России.

В рамках научной программы будут рассмотрены востребованные теоретические и практические вопросы по специальности «функциональная диагностика» при изучении сердечно-сосудистой, дыхательной, неврологической и других патологиях, клинические рекомендации, новые направления фундаментальных исследований, перспективы развития медицинской диагностики в целом. Будут затронуты самые различные аспекты методов функциональной диагностики, рассмотрены проблема выбора функциональных исследований, применение технологий искусственного интеллекта, возможности интерпретации результатов комплексных исследований, освещены проблемы стандартизации и унификации протоколов исследований, оценка качества заключений.

Обмен опытом, широкое обсуждение среди специалистов позволяет найти лучшее понимание в вопросах своевременного и эффективного использования современной аппаратуры, новых технологий и передовых методик исследования, что позволяет повышать качество обследований. Широкая научная программа, выставка современного оборудования и творческая атмосфера будут способствовать в деле взаимодействия и расширения возможностей нашей специальности.

Желаю всем участникам и организаторам конференции новых научных знаний, новаторских идей, плодотворной работы!

**С уважением,
Президент Всероссийской конференции
XII Международной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы науки и
инноваций: фундаментальные и прикладные
исследования» академик РАН**

Сандриков В.А.

Программа

XII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки и инноваций: фундаментальные и прикладные исследования»

МонАрх Москва Отель, Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

1-й день 10 Июнь 2026 г.

9:00–9:15	Торжественное открытие конференции «Актуальные вопросы науки и инноваций: фундаментальные и прикладные исследования»
-----------	--

9:15–10:30

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЦЕНТРАХ

Сопредседатели: Сандриков В.А., Берестень Н.Ф., Савенков М.П., Стручков П.В., Дроздов Д.В.

9:15–9:35	Берестень Н.Ф.	О современном состоянии функциональной диагностики
9:35–10:00	Сандриков В.А., Кулагина Т.Ю., Федулова С.В.	Биомаркеры изображений при аневризме восходящей аорты и их клиническое применение
10:00–10:20	Савенков М.П.	Современная функциональная диагностика – ренессанс национальных традиций на основе мониторинга биосистем и технологий искусственного интеллекта
10:20–10:30	Обсуждение	

10:45–12:15

Заседание 2

ПРЕДИКТИВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Сопредседатели: Рогоза А.Н., Заирова А.Р., Куликов В.П., Королев А.И.

10:45–11:05	Рогоза А.Н., Заирова А.Р., Балахонова Т.В., Погорелова О.А.	Сочетанные (атеросклеротические и артериосклеротические) поражения магистральных артерий по данным методов, применимых в первичном звене здравоохранения, в прогнозе сердечно-сосудистых событий
11:05–11:25	Карпова И.Е., Палеев Ф.Н.	Прогноз прессорных признаков неблагоприятного течения артериальной гипертензии по данным многосуточного дистанционного мониторинга артериального давления и частоты пульса
11:25–11:40	Королев А.И., Федорович А.А., Ососков В.С., Чашин М.Г.	Способ прогнозирования наличия артериальной гипертензии у мужчин с низким или умеренным сердечно-сосудистым риском по данным фотоплетизмографии
11:40–11:55	Балащина А.Г.	Прогностические возможности данных Холтеровского мониторинга, полученных во время и после приема пищи
11:55–12:05	Рогаткин Д.А.	Новые возможности в неинвазивной экспресс-диагностике периферического кровообращения и состояния сосудов

12:05–12:15	Фильцов К.В., Григоричева Е.А., Абрамовских О.С.	Проблемы функциональной и молекулярно-генетической диагностики у молодых пациентов с кардиогенными обмороками без структурной патологии сердца
-------------	--	--

12:30–14:00

Заседание 3

КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Сопредседатели: Стручков П.В., Полякова Е.Б., Трофимова Т.А.

12:30–12:45	Исаева Ю.С.	Дифференциальная диагностика гипертрофии миокарда у детей
12:45–13:00	Рожкова А.Б.	Расширяем диагностические подходы. Нейро-мышечные заболевания у детей – мультидисциплинарная проблема
13:00–13:15	Трофимова Т.А.	Диагностика анорексии у детей и подростков - взгляд кардиолога
13:15–13:30	Мирошникова Е.Н., Полякова Е.Б.	Ребёнок с полной атриовентрикулярной блокадой: измерять интервал QT или нет?
13:30–13:45	Павлов В.И., Степаненко Д.А.	Морфофункциональные проявления несформированного спортивного сердца
13:45–14:00	Полякова Е.Б., Ураева К.М., Тюрина А.С.	Противосудорожная терапия как причина кардинальной патологии у ребёнка пациентки с эпилепсией. Клинический случай

14:30–16:00

Заседание 4

МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Сопредседатели: Куликов В.П., Карпенко А.А., Рогоза А.Н.

14:30–14:50	Куликов В.П.	Эволюция методов оценки нестабильности каротидной атеросклеротической бляшки
14:50–15:10	Карпенко А.А.	Показания к хирургии сонной артерии. От стеноза к структуре бляшки
15:10–15:25	Капустина Е.П.	Возможности двумерной эластографии сдвиговой волной при диагностике тромбоза глубоких вен нижних конечностей
15:25–15:45	Бетуганова А.Т.	Ультразвуковое доплерографическое измерение скорости пульсовой волны
15:45–16:00	Кирсанов Р.И.	Особенности подключичного steal-синдрома при стеноокклюзирующих поражениях брахиоцефального ствола

16:15–17:45

Заседание 5

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Сопредседатели: Кулагина Т.Ю., Бартош-Зеленая С.Ю., Иванов С.В.

16:15–16:35	Хадзегова А.Б.	Место стресс-эхокардиографии в диагностике ишемической болезни сердца
16:35–16:50	Nazarova G.T.	Changes in electrolyte balance in progressive muscular dystrophies
16:50–17:05	Камолдинова Д.Б.	Клинико-патогенетическое значение железodefицитных состояний в развитии аффективно-респираторных пароксизмов у детей раннего возраста
17:05–17:25	Каримова Г.Л.	Ранняя диагностика неврологических нарушений у доношенных детей с низкой массой тела при рождении
17:25–17:45	Кулагина Т.Ю., Жигулина О.А., Коряченко А.Ю., Фефилов Д.С.	Комплексное нагрузочное тестирование у пациентов с кардиомиопатиями

2-й день 11 Июнь 2026 г.

9:00–10:30

Заседание 6

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Сопредседатели: Дроздов Д.В., Баркан В.С., Чмелевский М.П.

9:00–9:20	Дроздов Д.В.	Стандартизация визуальной оценки положения электрической оси сердца: насущная потребность современной электрокардиографии
9:20–9:40	Rakhmatullayeva G.K.	Clinical features of spinal pain syndrome depending on age and gender
9:40–10:00	Rakhimova Sh.K.	Chemokine analysis in pediatric spastic cerebral palsy
10:00–10:15	Кондрашкина С.В., Кондрашкин А.С., Клочкова Н.Н., Маркова Т.Н., Белавина Н.И., Зелтынь-Абрамов Е.М., Хубутия М.Ш., Рудникова Н.А.	Диагностика автономной кардиоваскулярной нейропатии у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа и сочетанной трансплантацией почки и поджелудочной железы
10:15–10:30	Халимов Р.Дж.	Современные подходы к ранней диагностике нейрогенных деформаций нижних конечностей у детей

10:45–12:15

Заседание 7

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ

Сопредседатели: Дроздов Д.В., Первова Е.В., Ефимова В.П.

10:45–11:00	Баркан В.С.	Электрокардиографическая и эхокардиографическая диагностика острого коронарного синдрома
11:00–11:15	Муромцева Г.А., Вилков В.Г.	Электрокардиографические маркеры электрической гетерогенности миокарда
11:15–11:30	Газашвили Т.М.	Цифровая ЭКГ в клинической практике: опыт анализа 900 тысяч исследований
11:30–11:45	Воронина У.В.	Проблемы стандартизации и унификации протоколов электрокардиографических исследований

11:45–12:00	Чмелевский М.П.	Стандартизация и оценка качества заключений холтеровского мониторинга ЭКГ: унификация терминологии и новые цифровые технологии
12:00–12:15	Первова Е.В.	Требования к полноте заключения мониторинга ЭКГ по Холтеру при наличии у пациента кардиостимуляционного устройства

12:30–14:00

Заседание 8

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Сопредседатели: Александров М.В., Синкин М.В., Трошина Е.М.

12:30–12:50	Александров М.В., Иванов Л.Б., Трошина Е.М.	Стандартная электроэнцефалография и ЭЭГ-мониторинг сна: минимальные требования к технике и методике регистрации
12:50–13:10	Синкин М.В.	Новые технологии регистрации биоэлектрической активности головного мозга
13:10–13:25	Арефьева А.П.	Информативность нейрофизиологических исследований при диффузном аксональном повреждении
13:25–13:40	Козлова А.Б.	Нейрофизиологические аспекты хирургического лечения эпилепсии, ассоциированной с менингоэнцефалоцеле средней черепной ямки
13:40–13:55	Баранова Е.А.	Не просто бессонница: нужно ли проводить полисомнографию при инсомнии?
13:55–14:00	Дискуссия	

14:15–15:45

Заседание 9

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Сопредседатели: Дружинин Д.С., Иванов Л.Б., Гришина Д.А.

14:15–14:40	Дружинин Д.С.	Ультразвуковое исследование периферических нервов как диагностическая утилита при обследовании пациентов с нервно-мышечными болезнями
14:40–15:00	Нарбут А.М., Гришина Д.А., Супонева Н.А., Чечёткин А.О., Концевой А.Э.	Возможности и ограничения ультразвукового исследования мышц при стероидной миопатии
15:00–15:20	Зайцевская С.А., Гришина Д.А., Супонева Н.А.	Стероидная миопатия при аутоиммунной миастении: общие принципы диагностики
15:20–15:45	Фоменко О.Ю.	Нейрофизиологическая диагностика мышц тазового дна у пациентов онкологического профиля

16:00–17:30

Заседание 10

ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ**Сопредседатель: Стручков П.В., Савушкина О.И., Каменева М.Ю., Кирюхина Л.Д.**

16:00–16:15	Каменева М.Ю.	Должные величины: проблемы выбора
16:15–16:30	Кирюхина Л.Д.	Скрытые резервы спирометрии: анализ малых дыхательных путей и ранняя диагностика
16:30–16:45	Савушкина О.И., Кузьмина Е.Р.	Неспецифический паттерн вентиляционных нарушений: причины и клинические наблюдения
16:45–17:00	Орлова Е.А., Клюхина Ю.Б.	Возможности интерпретации комплексного исследования легочной функции у детей
17:00–17:15	Стручков П.В., Шекина А.Г., Еремина Е.Н., Мухортных В.А., Телешева И.А., Завалева Е.В., Борисова А.И., Маничев И.А.	Информативность капнометрии в педиатрической практике
17:15–17:30	Мамаева О.П.	Результаты комплексного кардиопульмонального функционального исследования у пациентов с постковидным синдромом и изменениями в легких по типу фиброза

2-й день 11 Июнь 2026 г.

9:00–10:30

Заседание 11

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ

Сопредседатели: Рыбакова М.К., Алехин М.Н., Пестовская О.Р.

9:00–9:20	Рыбакова М.К.	Септические абсцессы корня аорты. Эхокардиографическая диагностика и осложнения
9:20–9:40	Богданова А.А.	Возможности эхокардиографии в условиях кардиореанимации
9:40–9:55	Фоменко Е.В.	Эхокардиографическая оценка структурных аномалий сердца
9:55–10:15	Пестовская О.Р., Мангутов Д.А., Чернов М.Ю., Спесивцева О.А., Осминина А.Ю., Шаронова С.П., Мареева Е.В., Русейкина О.М.	Открытое овальное окно в ежедневной эхокардиографической практике
10:15–10:30	Барышникова И.Ю.	Ультразвуковая диагностика дефекта межпредсердной перегородки в аспекте хирургического лечения

10:45–12:15

Заседание 12

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ

Сопредседатели: Алехин М.Н., Пронина В.П., Седов В.П.

10:45–11:05	Пронина В.П.	Эхокардиография в выявлении локальной тампонады сердца в кардиохирургической практике
11:05–11:25	Седов В.П.	Значение современной эхокардиографии правых отделов сердца в норме и патологии
11:25–11:45	Чернов М.Ю., Пестовская О.Р., Мангутов Д.А., Спесивцева О.А., Осминина А.Ю., Шаронова С.П., Мареева Е.В., Русейкина О.М.	Проблемы и подводные камни нормирования в эхокардиографии
11:45–12:00	Матвеева М.Г., Алехин М.Н.	Синдром Такоцубо: эхокардиографические варианты
12:00–12:15	Шекералиев К.Н., Хадзегова А.Б.	Мальпозиция магистральных сосудов у взрослых: алгоритмы эхокардиографического исследования и основные диагностические маркеры

12:30–14:00

Заседание 13

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УНИКАЛЬНЫХ И СЛОЖНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сопредседатели: Тривоженко А.Б., Степанов А.В., Берестень Н.Ф.

12:30–12:45	Тривоженко А.Б., Авхименко В.А., Гамеева Е.В.	Вело-стрессовое исследование почечной гемодинамики в оценке системной вазомоторной функции у пациентов с артериальной гипертензией
12:45–13:00	Умнов И.Н.	Стресс-эхокардиография с аденозинтрифосфатом: от теории к практике
13:00–13:15	Майорова С.В.	Роль трансторакальной эхокардиографии в диагностике сердечной недостаточности у онкогематологических пациентов (не только про фракцию выброса)
13:15–13:30	Найден Т.В.	Ультразвуковое исследование брюшной аорты и её ветвей: критерии нормы и патологии
13:30–13:40	Дяченко Н.Н.	Редкий случай спонтанной диссекции чревного ствола и его ветвей. Ультразвуковая диагностика как основной метод динамического наблюдения
13:40–13:50	Рыбчинский С.С.	Методологические и клинические аспекты ультразвуковой диагностики неотложных состояний сосудов на этапах медицинской эвакуации
13:50–14:00	Власова Е.В.	Применение математических алгоритмов в ультразвуковой диагностике сердца
14:00–14:30	Торжественное закрытие конференции XII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки и инноваций: фундаментальные и прикладные исследования»	